

УДК 667.612.675.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ИНСОЛЯЦИИ СОЛНЕЧНЫХ РАДИАЦИЙ И ОСАДКОВ, ИЗНОСА И ИСТИРАНИЯ НА ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ГИДРОФОБИЗИРОВАННОЙ КОЖИ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

Джураев Абдужалил Маннапович

Доктор философии технических наук, PhD, доцент

email: abdujalilfuturama@gmail.com

Кодиров Тулкун Жумаевич

Доктор технических наук, профессор

email: kad-tulkin@yandex.com

Жураева Гулноза Абдурашитовна

докторант

email: gulnozafuturama@gmail.com

Аннотация. В связи с вышеотмеченным, в исследованиях задались изучить влияния солнечных радиаций и осадков на образцы кож для верха обуви, обработанных гидрофобизирующими составами и установить процессов их деструкция в естественных атмосферных условиях. Испытанию подвергались опытные гидрофобизированные и исходные (контрольные) образцы кож на открытой площадке для определения инсоляции солнечных радиаций и осадков на кожу для верха обуви. В процессе испытаний проводили систематический осмотр экспонируемых образцов, отбор проб для физико-механических и других испытаний при этом зафиксировались метеорологические условия. Повышенная намокаемость хромовой кожи для верха обуви является основным ее недостатком, тормозящим повышение износоустойчивости.

В качестве основного объекта выбраны образцы кож хромового дубления. Следует отметить, что при производстве кож групп образцах на их поверхности были нанесены защитные пленочные покрытия. Истирание образцов проводили на приборе ИПК-1. используя образцы диаметром 40 мм. Микроструктуру лицевой поверхности кож до и после истирания исследовали с помощью цифрового стереоскопического микроскопа DMW143.

Модификацию поверхности материалов проводили, используя различные составы гидрофобизирующие композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана и в качестве контрольного полиэтилгидросилоксан.

Гидрофобизатора наносили на образцы распылением из баллона на расстоянии 20 см от поверхности, затем их выдерживали в нормальных условиях в течение 30 мин. Раствор полиэтилгидросилоксан наносили методом распыления, обработанные образцы выдерживали при температуре 25 °С в течение 24 час.

Гидрофобные свойства кож оценивали по краевому углу смачивания ($\theta \pm 20$), а также по поведению нанесенной на поверхность капли воды.

Ключевые слова: поливинилэтинилдигидроксихлорсилан, краевой угол смачивания, истирание, морфологией лицевого слоя, гидрофобно-гидрофильные свойства.

Annotation. In connection with the above-mentioned, the research was aimed at studying the influence of solar radiation and precipitation on samples of leathers for shoe tops treated with hydrophobising compositions and to establish the processes of their destruction in natural atmospheric conditions. Experimental hydrophobised and initial (control) samples of leathers were tested on an open area to determine the insolation of solar radiation and precipitation on leathers for shoe tops. In the process of testing systematic inspection of exposed samples, sampling for physical-mechanical and other tests were carried out and meteorological conditions were recorded. Increased wetting of chrome leather for shoe tops is its main disadvantage inhibiting the increase of wear resistance.

Samples of chrome tanned leathers were chosen as the main object. It should be noted that at manufacture of leathers of groups of samples on their surfaces were applied protective film coatings. The abrasion of samples was carried out on the device IPK-1 using samples with a diameter of 40 mm. The microstructure of the

face surface of leathers before and after abrasion was investigated using a digital stereoscopic microscope DMW143.

The surface modification of materials was carried out using different compositions of hydrophobising compositions based on polyvinyl ethynyl dihydroxychlorosilane and as a control polyethylhydrosiloxane. The hydrophobiser was applied to the samples by spraying from a cylinder at a distance of 20 cm from the surface, then they were kept under normal conditions.

Keywords: polyvinyl ethynyl dihydroxychlorosilane, edge wetting carbon,abrasion, face layer morphology, hydrophobic-hydrophilic properties.

Введение: Общеизвестно, что Республика Узбекистан расположена в Центральной Азии и имеет благоприятное экономическое, а также стратегическое местоположение.

На территории Узбекистана ежегодно наблюдается порядка 300 солнечных дней и менее 300 мм осадков. Резко континентальный климат очевидно, порождение пустынь и горных цепей, преграждающих путь воздушным массам с моря. Континентальный климат выражается в резких колебаниях температуры днем и ночью, летом и зимой. Летом средняя температура превышает 35°C, а в отдельные дни бывают даже выше 45 °C. Жара переносится относительно легко, благодаря низкой влажности. В последние годы чувствуется влияние глобального потепления климата в том числе и на территории нашей страны, зимы становятся мягкими и менее снежными [1-4].

Осадков выпадает около 80 мм в год в пустынных равнинных районах северной части страны, до 200-300 мм - в западных областях, и до 1000 мм – в горах. При этом относительная влажность воздуха круглый год достаточно низкая (60-65 %) практически везде. Максимум осадков приходится на осенне-зимний период. В горных районах зимой выпадает

значительно большее количество снега, который может держаться на склонах до апреля-мая, а некоторые вершины покрыты им круглый год.

В центральной части Азии за летнее полугодие, когда теплопотребление минимально, на Землю поступает около 2/3 всего годового количества солнечной энергии, а в июле приход солнечной энергии в 5-10 раз больше, чем в декабре.

В связи с вышеотмеченным, в исследованиях задались изучить влияния солнечных радиаций и осадков на образцы кож для верха обуви, обработанных гидрофобизирующими составами и установить процессы их деструкция в естественных атмосферных условиях.

Нами было интересна исследовать в процессе носки обувь подвергается всевозможным атмосферным, механическим и химическим воздействиям, что ухудшает её эксплуатационно-эстетические свойства.

Одной из причин быстрого изнашивания обуви из кож хромового дубления является промокание материала верха и последующая его сушка. Цикличность и многократность этих процессов способствует короблению верха обуви, уменьшению пластичности материала и снижению деформируемости. Как следствие, на поверхности кожи образуются малопривлекательные складки, трещины, разводы, а сама обувь теряет форму. Один из способов повышения эксплуатационных свойств обуви из кож хромового дубления – его гидрофобная обработка

Материалы и методы. Объектом исследования являются полимерно-композиционные материалы на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана, метакрил эмульсия, гидролизованые полиакриламид, эмульгированные углеводород, пенетратор, полиэтилгидросилоксан и др. Взаимодействие гидрофобизаторов исследовалось на образцах натуральной кожи хромового дубления «яловка» из шкур КРС (ГОСТ 939–94) производства Узбекистан.

В работе использовались стандартизованные и современные методы исследования. Результаты сравнивались с известными техническими и литературными данными. Для исследования структурных, физико-механических и физико-химических свойств были использованы методы электронной микроскопии и стандартные методы оценки свойств используемых материалов.

Результаты исследования: Испытанию подвергались опытные гидрофобизированные и исходные (контрольные) образцы кож на открытой площадке для определения инсоляции солнечных радиаций и осадков на кожу для верха обуви. В процессе испытаний проводили систематический осмотр экспонируемых образцов, отбор проб для физико-механических и других испытаний при этом зафиксировались метеорологические условия.

а

б

Рис.1. Фотоснимки опытных и контрольных гидрофобизированных образцов произведенные в течении (а-январь, б-июнь) 6 мес. их пребывания в атмосферных условиях.

Съемы контрольных и опытных гидрофобизированных образцов производились через определенные промежутки пребывания их в атмосферных условиях (1-6 мес.). На рис.1 показаны соответствующие фотоснимки.

После чего образцы подвергались органолептической оценке, физико-механическому и химико-аналитическому анализам, а также структурному исследованию. Из числа физико-механических показателей при определении изменений свойств образцов были использованы следующие показатели: – разрывное напряжение, удлинение при разрыве при напряжении 9,8 МПа и гидротермическая деструкция [6]. Исследования проводились на 5 продольных и 5 поперечных контрольных и опытных образцах кожи хромового дубления для верха обуви.

Изучение морфологической структуры образцов проводили с помощью растрового электронного микроскопа REM-100 с использованием метода напыления ($\times 3 \cdot 10^4$) и оптического микроскопа Nikon ($\times 60$) [165; с.301].

Следует отметить, что при осмотре кож (рис.2.) после воздействия резких климатических факторов были замечены изменения их цвета, структуры и появления микротрещин.

I-вариант

II-вариант

III-вариант

IV-вариант

V-вариант

VI-вариант

Рис.2. Микроскопические фотоснимки опытных (I-IV) и контрольных (V) образцов кожи (Увеличение $\times 200$ раз)

Результаты микроскопического исследования показали, что характерные свойства кожи для верха обуви хромового дубления отражаются на их структуре.

Визуально определено, что в зависимости от использованного варианта гидрофобизации фибриллярные образования коллагена изменяются по-разному.

После воздействия атмосферной инсоляции на контрольный образец, его фибриллярная структура резко видоизменяется, появляются многочисленные микротрещины расположенные преимущественно перпендикулярно к оси волокон и между фибриллами обнаруживаются четко ограниченные темные зоны.

Контурсы фибрилл становятся неотчетливыми, наблюдается многочисленные разорванные концы. Однако, такие изменения для гидрофобизированных образцов не наблюдаются.

На контрольном варианте замечено увеличение количество трещин и поверхность становится шероховатой.

Необходимо подчеркнуть, что процесс разрушения поверхности кож протекает главным образом под влиянием вышеуказанных фотохимических воздействием, вызываемых ультрафиолетовыми лучами.

Существует точка зрения, что такие процессы способствует увеличения, с одной стороны, степень деструкции коллагена, а с другой стороны, повышают подвижность его молекул. В обоих случаях ускоряется процесс образования пористой микроструктуры трещин.

Результатами испытаний далее показано, что чем дольше продолжается инсоляция солнечной радиации с чередованием осадков, тем больше снижаются разрывное напряжение и гидротермическая деструкция кожи хромового дубления для верха обуви.

Рис.3. Зависимость предела прочности кожи обработанные различными вариантами гидрофобизаторов от продолжительности воздействия климатических факторов: I-IV опытные и V контрольный образец кожи

Определено, что гидротермическая деструкция кож и разрывное напряжение изменяются согласно определенной закономерности: снижение гидротермической деструкции и ослабление разрывного напряжения. В результате воздействия естественных природных факторов кожа постепенно теряет свои прочностные свойства.

Интенсивное изменение наблюдается и в случае старения под непосредственным воздействием солнечной радиации и осадков. На рис.3.

представлены кривые зависимости предела прочности образцов кожи, обработанных гидрофобизаторами от продолжительности воздействия климатических факторов: I-IV опытные и V контрольный образец кожи.

Как выявлено, на контрольном V варианте предел прочности при растяжении резко снижается по сравнению с I-IV опытными вариантами гидрофобизированными образцами. Причем, во всех вариантах максимальное снижение с 2,20 до 2,65 МПа предел прочности падает 1,64-0,75 МПа с января по март месяц. Далее, в последующих месяцах значение данного показателя будет в пределах 0,42-1,93 МПа. В этих случаях, максимальная прочность наблюдается для III – гидрофобизированного образца кожи. Среди факторов связанных окружающей средой существенное влияние на свойства кож для верха обуви хромового дубления оказывает солнечная радиация. Она ускоряет процесс старения.

Рис.4. Изменение удлинения кожи для обработанные различными вариантами гидрофобизаторов от продолжительности воздействия климатических факторов: I-IV опытные и V контрольный образец кожи.

На рис. 4. приведены изменение удлинения I-V образцов кожи как исходного, так модифицированных с помощью гидрофобизирующих композитных материалов.

Из полученных результатов установлен сильный спад удлинения образцов наблюдается в первые четыре месяца.

Необходимо отметить, что

III опытный образец кожи имеет максимальное удлинение в течение шесть месяцев по сравнению другими образцами, а минимальный как и ожидалось V контрольный образец. Их разница, т.е. удлинение составляет около 10 %, что еще раз подтверждает о высокой гидрофобизирующей способности исследуемых объектов на устойчивость к факторам окружающей среде.

В исследованиях параллельно было изучено и влияние атмосферного воздействию на лицевую поверхность кожи и на гидротермическую устойчивость. За небольшим исключением, было выявлено, что естественное старение хорошо воспроизводит наряду с механическими и физическими свойствами, изменения таких показателей как появления трещин лицевого слоя при растяжении, так и гидротермической устойчивости.

Рис.5. Кинетические зависимости гидротермической деструкции (а), и появления трещин лицевого слоя кожи (б) обработанные различными вариантами гидрофобизаторов от продолжительности воздействия климатических факторов: I-IV опытные и V контрольный образец кожи

На рис.5. приведены кинетические зависимости гидротермической деструкции (а), появления трещин лицевого слоя кожи (б) обработанных различными вариантами гидрофобизаторов от продолжительности воздействия климатических факторов: I-IV опытные и V контрольный образец кожи.

Результаты кинетических зависимостей гидротермической деструкции и появления трещин лицевого слоя кожи обработанных по разному с помощью гидрофобизаторов от продолжительности воздействия климатических факторов и контрольного образца кожи в определенной степени корректируется с ранее полученными данными.

Существенные изменения физико-механических показателей наблюдаются в первые, и четвертые месяцы естественного старения.

На III образце скорость изменения гидротермической деструкции и появления трещин лицевого слоя подвергнутых старению на открытой площадке, по сравнению с контрольным образцом, оказывается всегда меньшей.

Представлялось также, весьма важным изучение химического состава опытных гидрофобизированных и контрольных образцов кож.

В табл.1. представлены результаты химического анализа опытных и контрольных гидрофобизированных образцов кож.

Таблица 1

Химический анализ опытных и контрольных гидрофобизированных образцов кож

Показатель		Варианты					
		Опытные				Контрольные	
		I	II	III	IV	V	ГОСТ 939-94
Содержание, %:	оксида хрома	3,2	3,4	3,6	3,7	2,8	н/м 4,3
	диоксида кремния	2,3	2,4	2,6	2,8	2,4	н/м 1,8
	зола	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	н/б 3,3
	веществ, экстрагируемых органическими растворителями	10,5	11,7	11,5	12,3	10,2	10-13
	вымываемых водой общих	2,3	2,4	2,4	2,6	3,4	н/м 4,2
	жировых веществ	34,3	26,1	28,9	26,6	20,4	н/м 23,4
	Число продуба, %	25,5	31,9	37,9	29,3	26,4	н/м 36,7

Из данных табл.1. как видно, с увеличением содержания поливинилэтинилдигидроксихлорсилана в опытных вариантах содержания оксида хрома и диоксида кремния соответственно увеличивается. Также можно заметить и несколько увеличение относительного содержания зола и

веществ экстрагируемых органическими растворителями. Изменение составных частей кож приводит к изменению и числа продуба. В опытных кожах число продуба средний показатель по всем вариантам составил 32,15 %, что в пределах 20 % больше по сравнению с контрольной.

Таким образом, проведение комплексные исследования по изучению процессов старения позволили установить, что при экспозиции хромовых кож влияниями солнечного света, кислорода, температуры, влажности воздуха и осадков совместно воздействуют на них.

Известно [7], что старение полимеров под действием солнечного света является фотохимическим процессом. При этом молекулы полимера, сначала поглощая квант энергии соответствующей длины волны света, переходит в сильно возбужденное состояние. После этого либо молекула отдаст энергию в виде светового кванта, либо расходует свою энергию на реакции окисления и деструкции. Этим и объясняется наибольшее снижение разрывного напряжения и разрывной нагрузки при воздействии солнечной радиации на контрольных исследуемых образцов.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что гидрофобизирующие составы на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана, особенно III опытный вариант является самым наилучшим эффективным.

Полученные результаты проведенных экспериментов наглядно показали, что инсоляция солнечных энергий и осадки обуславливают комплекса физико-химических превращений. Такие процессы протекают с довольно большой скоростью под воздействием кислорода, озона и других газов, а также солнечной радиации, тепла и влажности воздуха. На характер протекающих процессов существенно влияют гидрофобизирующие составы содержащиеся в изделиях кожи. Таким образом, предотвращаются старение и процессы разрушения кожи.

Одной из причин быстрого изнашивания обуви из кож хромового дубления является промокание материала верха и последующая его сушка. Цикличность и многократность этих процессов способствует короблению верха обуви, уменьшению пластичности материала и снижению деформируемости. Как следствие, на поверхности кожи образуются малопривлекательные складки, трещины, разводы, а сама обувь теряет форму. Один из способов повышения эксплуатационных свойств обуви из кож хромового дубления – его гидрофобная обработка.

Результаты исследования: Кожи I группы имеют краевой угол смачивания больше 90° , что могло бы свидетельствовать об их гидрофобности, но образцы легко впитывают влагу, и на поверхности остаются мокрые следы.

Очевидно, сравнительно большие значения краевых углов смачивания обусловлены шероховатой структурой поверхности кож I группы [8-9] и не отражают их реальные гидрофобно-гидрофильные свойства. После 300 циклов истирания образцов этой группы наблюдается снижение краевого угла смачивания на 40 %.

Несмотря на различие геометрии рисунка поверхности, (группа I) и (группа II) имеют близкие краевые углы смачивания, значения которых указывают на гидрофобность кож ($\theta \geq 90$).

После 300 циклов истирания величины θ материалов уменьшаются на 20 %, что меньше, чем в случае кож I группы. Можно отметить, что нанесенное в ходе производства кожи покрытие придаёт гидрофобные свойства этим материалам и снижает отрицательное влияние истирания.

В случае кож хромового дубления групп I и II, на поверхности которых нанесен рисунок разной геометрии, значения θ одинаковы, но меньше 90° , а именно $57 \pm 2^{\circ}$. капли воды растекаются по их поверхности, кожи гидрофильны. После 300 циклов истирания величина θ изменяется на 5 - 8%. Характеристики исследованных кож приведены в таблице 2.

Свойства кож хромового дубления по группам

Характеристика	Кожа хромового дубления обработанные гидрофобизатором на основе поливинилэтинилдигидрокси- хлорсиланом				контрольный полиэтилгидро силоксан
	1 группа				2 группа
	1В	2В	3В	4В	5В
Толщина, мм	1.41	1,4	1,42	1,4	1,5
Пористость, %	65	64	66	63	65
Краевой угол смачивания, С ⁰ Модифиц.на основеПВЭДГХ С	95/87	98/86	104/90	110/94	90/57

*В числителе – исходный материал, в знаменателе – после 300 циклов
 истирания*

Рис. 6. Краевой угол смачивания поверхности кожа хромового дубления (яловка), модифицированного различными составами I, II, III, IV гидрофобизирующие композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана и V-контрольные полиэтилгидросилоксанами:

После истирания на поверхности всех исследованных кож наблюдается появление микротрещин, сдиров, стирается лицевое покрытие. образуются дополнительные дефекты и поры, что ухудшает не только внешний вид материалов, но и их эксплуатационные, в частности гидрофобные, характеристики. Полученные результаты указывают на целесообразность дополнительной модификации кож гидрофобизирующими составами.

Для исследования возможного влияния модифицирующих составов на эксплуатационные характеристики кож группы I, II, III IV контрольные V они были обработаны гидрофобизаторами и подвергнуты истиранию. Значения краевых углов смачивания после обработки гидрофобизирующие композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана и контрольного полиэтилгидросилоксан. представлены в табл.1.

После модификации гидрофобизатором полиэтилгидросилоксаном краевой угол смачивания увеличивается. После 300 циклов истирания величина θ уменьшается и становится практически равной значению θ . [10].

В случае модификации поверхности гидрофобизирующие композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана также наблюдается возрастание краевого угла смачивания: величина θ^0 кожи хромового дубления II групп повышается от 70^0 до 103^0 , для кожи хромового дубления I групп – от 90^0 до 104^0 . После 300 циклов истирания поверхность образцов практически не имеет лицевых дефектов, краевой угол смачивания остается на уровне исходных (рис.6).

Вероятно, устойчивый к механическому воздействию гидрофобный эффект обусловлен образованием на поверхности кожи защитной пленки которая, снижая коэффициент трения поверхности, предохраняет материал от механических повреждений. [11]

На рис.6 представлены краевые углы смачивания поверхности кож хромового дубления, модифицированного гидрофобизирующие композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана.

Модификация поверхности приводит к повышению краевого угла смачивания от 94° до 110° . Достигнутый гидрофобный эффект сохраняется и после истирания. Более того, согласно микроскопическим исследованиям, нанесение модификатора между циклами истирания позволяет полностью восстановить микроструктуру поверхности, деформированную при истирании.

Значение краевого угла смачивания однозначно не характеризует гидрофобные свойства кож. Кажущаяся высокая гидрофобность поверхности во многом обусловлена морфологией лицевого слоя.

Для всех типов исследованных кож при обработке гидрофобизирующим составом для повседневного ухода обуви (типа Salton) краевой угол смачивания увеличивается, однако гидрофобный эффект неустойчив к истиранию. Устойчивый гидрофобный эффект в процессе истирания достигается путем нанесения на поверхность модифицированного гидрофобизирующие композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана.

Нанесение на поверхность кож верха обуви гидрофобизатора на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана между циклами истирания позволяет повысить его краевой угол смачивания, защитить от механических воздействий и восстановить микроструктуру поверхности материала.

Для определения устойчивости гидрофобных характеристик модифицированных гидрофобизированные композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилан и полиэтилгидросилоксаном кож к факторам износа образцы подвергали воздействию повышенной влажности, многократным намоканиям и сушкам, а также механическим воздействиям. [12]. Установлено, что при модификации поверхности кожи гидрофобизированные композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилан и полиэтилгидросилоксаном достигнутый гидрофобный эффект устойчив к действию повторных обводнений и многократным изгибам. Нанесение на поверхность кожи гидрофобизатора на основе полиэтилгидросилоксан позволяет придать материалу временные гидрофобные свойства, которые деградируют под воздействием повторных обводнений. Применение как гидрофобизированные композиции на основе пливинилэтинилдигидроксихлорсилан, так и полиэтилгидросилоксан, позволяет защитить поверхность материала при многократных изгибах.

При исследовании влияния солевых сред па структурно-механические свойства кожи было установлено, что обработка гидрофобизаторами позволяет уменьшить их отрицательное влияние. Среди использованных модификаторов поверхности наиболее эффективен гидрофобизированные композиции на основе пливинилэтинилдигидроксихлорсилан, что, вероятно, обусловлено образованием на поверхности материала «защитного» тонкого покрытия – олигомерного слоя гидрофобизатора.

Исследованием разных кож КРС и с разной геометрией рисунка поверхности продемонстрирована универсальность модификатора гидрофобизированные композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилан и стойкость гидрофобного эффекта к воздействию факторов износа.

На основании этого результата сделано заключение, что эффективность гидрофобной обработки и устойчивость гидрофобных свойств к истиранию зависит от смачивания поверхности кожи раствором применяемого модификатора поверхности. Если нанесенный гидрофобизатор плохо смачивает поверхность кожи, то водоотталкивающие свойства материала верха обуви не устойчивы к механическим воздействиям, возможно ухудшение внешнего вида кожи.

Выводы

1. Проведение комплексные исследования по изучению процессов старения позволили установить, что при экспозиции хромовых кож влияниями солнечного света, кислорода, температуры, влажности воздуха и осадков совместно воздействуют на них.

2. Старение полимеров под действием солнечного света является фотохимическим процессом. При этом молекулы полимера, сначала поглощая квант энергии соответствующей длины волны света, переходит в сильно возбужденное состояние. После этого либо молекула отдаст энергию в виде светового кванта, либо расходует свою энергию на реакции окисления и деструкции.

3. Наибольшее снижение разрывного напряжения и разрывной нагрузки при воздействии солнечной радиации на контрольных исследуемых образцов.

Гидрофобизирующие составы на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана, особенно III опытный вариант является самым наилучшим эффективным.

4. Эффективность гидрофобной обработки и устойчивость гидрофобных свойств к истиранию зависит от смачивания поверхности кожи раствором применяемого модификатора поверхности. Если нанесенный гидрофобизатор плохо смачивает поверхность кожи, то водоотталкивающие свойства

материала верха обуви не устойчивы к механическим воздействиям, возможно ухудшение внешнего вида кожи.

Литература.

1. Djuraev A.M., Kodirov T.J., Toshev A.Yu., Influence of solar radiation insolation precipitation on hydrophobized leather for shoe uppers. *Leather and Footwear Journal* 21 (2021) 3pp.159-171.
2. Djuraev A.M., Kodirov T.J., Toshev A.Yu., Sodikov N. Diffusion of a hydrophobisis in the structure of chrome skin and the influenct of them on hygienic properties. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 839 (2021) 042067. pp. 1-12.
3. Djuraev A.M., Kodirov T.J., Juraeva G.A. Influence of sorption and vapor permeability in providing normal conditions when operating hydrophobized footwtar. *A ES ISSN/ 2096-3246 Volume 54,Issue 02, October, 2022*
- 4.Страхов И.П. Отделка кож: Учеб. пособие для студентов вузов/Текст/: — М.:Легкая и пищевая промышленность. 1983. — 360 с.
- 5.Кадиров Т.Ж., Рамазонов Б.Г., Ахмедов В.Н., Тошев А.Ю., Джалилов А.Т., Худанов У.О., Тоджиходжаев З.А., Джураев А.М. и др. «Пенетратор для отделки кож» Патент РУз. IAP 04089. Официальный бллетень №1 (105), 29.01.2010. -С.40
- 6.Головтеева А.А., Куциди Д.А., Санкин Л.Б. Лабораторный практикум по химии и технологии кожи и меха.- М.: Легпромбытиздат, 1987 .- 311с.
- 7.Ахмедов В.Н. Получение, свойства и технология элементоорганических полимерных гидрофобизаторов для отделки кож. Дисс. . . . канд.техн. наук. Ташкент. 2011. с. 121.
8. Исследование влияния гидрофобной обработки материалов верха обуви на стойкость к истиранию З.К. Низамова, Л.М. Полухина, (МГУДТ) О.А. Серенко, (Институт синтетических и полимерных материалов им. Ениколопова РАН). 2012.

9. Низамова З.К., Полухила Л.М., Серенко О.А. Исследование влияния гидрофобной обработки материалов верха обуви на стойкость к истиранию /Текст/]. 2011. Витебск.
10. Чурсин В.И., Страхов И.П., Барамбойм Н.К. Исследование распределения гидрофобизирующих препаратов в структуре кожи // Кожев. обувн. пром , 1985.- № 11.- С. 28
12. Сумм Б.Д.. Гистерезис смачивания /текст/ // Соровский образовательный журнал. – 1999 - №7 – С. 98 – 102
13. Евсюкова Н. В. Влияние технологических факторов и структуры модификаторов на гидрофобные свойства волокнистых материалов и изделий легкой промышленности /Текст/: дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук 05.19.01 — М., 2010.- 140 с.